

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

MODELLI DI RIFERIMENTO

Valori e influenze nell'era digitale

Cofinanziato
dall'Unione europea

**MODELLI DI RIFERIMENTO:
Valori e influenze nell'era digitale**
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 - Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Pagina di progetto sulla [Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+](#) | Comunità di progetto su [Zenodo](#)

R3.2.1 Programma Educativo ASAP: Manuale

Agosto 2025

**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Indice

FOCUS DELL' UNITÀ.....	4
Introduzione	4
Competenze chiave	4
Risultati di apprendimento.....	5
Piano di lavoro	6
Prodotti finali.....	7
Valutazione	7
Contesti di applicazione.....	9
Collegamenti con altre Unità.....	9
COSA È IMPORTANTE SAPERE	10
COME FUNZIONA L'UNITÀ.....	12
Argomento 1: Importanza dei valori	12
Cosa si impara?	12
Risultati di apprendimento	12
Configurazione dello spazio.....	12
Metodi e tecniche pedagogiche	12
Strumenti	13
Panoramica delle attività.....	13
Attività 1.a.1 – Esplorare i valori nella nostra vita.....	13
Attività 1.a.2 – Identificare i valori dietro i modelli di riferimento.....	13
Argomento 2: Confronto tra modelli di riferimento tradizionali e digitali.....	13
Cosa si impara?	13
Risultati di apprendimento	14
Configurazione dello spazio.....	14
Metodi e tecniche pedagogiche	14
Strumenti	14
Panoramica delle attività.....	14
Attività 2.a.1 – Confronto tra modelli di riferimento tradizionali e digitali.....	14
Attività 2.a.2 – Modelli digitali di riferimento e confronto sociale	15
Attività 2.b.1 – Sfida virale.....	15

Attività 2.b.2 – Sfida accettata? Valutazione della sicurezza nelle tendenze virali.....	15
Attività 2.b.3 – Sfatate i miti degli influencer e delle sfide virali.....	15
PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO	16
Attività 1.a.1 – ESPLORARE I VALORI NELLA NOSTRA VITA	17
Attività 1.a.2 – IDENTIFICARE I VALORI DIETRO I MODELLI DI RIFERIMENTO.....	26
Attività 2.a.1 – ANALOGIE E DIFFERENZE TRA MODELLI DI RIFERIMENTO TRADIZIONALI E DIGITALI	33
Attività 2.a.2 – MODELLI DI RIFERIMENTO DIGITALI E CONFRONTO SOCIALE.....	37
Attività 2.b.1 – SFIDE VIRALI	42
Attività 2.b.2 – SFIDA ACCETTATA? VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA NELLE TENDENZE VIRALI	46
Attività 2.b.3 – SFATARE I MITI DEGLI INFLUENCER E DELLE SFIDE VIRALI	52

Unità di Apprendimento

Modelli di riferimento: valori e influenze nell'era digitale

FOCUS DELL' UNITÀ

Introduzione

Crescere figlie e figli nella società di oggi è un'esperienza emozionante ma impegnativa, in particolare per genitori e insegnanti che accompagnano ragazze e ragazzi nella costruzione consapevole dei loro valori durante la preadolescenza. Questa fase cruciale dello sviluppo è caratterizzata da una forte curiosità, dalla formazione dell'identità e da un crescente desiderio di appartenenza, elementi che rendono ancora più importanti i valori a cui si ispirano. Principi come onestà, gentilezza, resilienza, rispetto e responsabilità rappresentano punti di riferimento essenziali per orientare le loro scelte quotidiane. Tuttavia, nell'attuale era digitale, questi valori sono influenzati in modo significativo anche da figure online, spesso identificate come *influencer*, che per molte e molti preadolescenti diventano modelli di riferimento importanti.

Le e gli influencer hanno un forte impatto sui comportamenti, sulle aspirazioni e sulle prospettive di ragazze e ragazzi, contribuendo a modellare la loro visione del successo, delle relazioni e dell'autostima. Mentre alcuni di loro promuovono ideali come empatia, impegno e giustizia sociale, altri possono incoraggiare materialismo, ricerca di approvazione o abitudini poco sane. In questo scenario, genitori e insegnanti svolgono un ruolo fondamentale come guide e mentori, aiutando ragazze e ragazzi a valutare con senso critico i contenuti che incontrano e a metterli in relazione con valori solidi e duraturi. Lavorando insieme, possono incoraggiarli a seguire figure che promuovono creatività, partecipazione alla comunità e resilienza, anziché modelli incentrati su obiettivi superficiali. Incarnando e rafforzando questi valori nella vita quotidiana, gli adulti contribuiscono a creare un ambiente che unisce un uso consapevole del digitale a solide basi etiche nel mondo reale.

Competenze chiave

Competenze chiave* (a cui l'Unità intende contribuire)	
Generali	Specifiche
PERSONALE: Autoregolazione	<ul style="list-style-type: none">• Consapevolezza ed espressione di emozioni, pensieri, valori e comportamenti personali.
PERSONALE: Benessere	<ul style="list-style-type: none">• Comprendere i potenziali rischi per il benessere e utilizzare informazioni e servizi affidabili per la salute e la protezione sociale.

	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell'ambiente e del benessere fisico e mentale di sé e degli altri, ricercando e offrendo sostegno sociale.
SOCIALE: Empatia	<ul style="list-style-type: none"> • Consapevolezza delle emozioni, delle esperienze e dei valori altrui. • Reattività alle emozioni e alle esperienze altrui, essendo consapevoli che l'appartenenza al gruppo influenza il proprio atteggiamento.
SOCIALE: Collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> • Intenzione di contribuire al bene comune e consapevolezza che gli altri possono avere affiliazioni culturali, background, credenze, valori, opinioni o circostanze personali diverse.
IMPARARE AD IMPARARE: Pensiero critico	<ul style="list-style-type: none"> • Consapevolezza dei potenziali pregiudizi nei dati e dei propri limiti personali, raccogliendo al contempo informazioni e idee valide e attendibili da fonti diverse e affidabili. • Confrontare, analizzare, valutare e sintetizzare dati, informazioni, idee e messaggi dei media al fine di trarre conclusioni logiche.
DIGITALE: Alfabetizzazione in materia di informazione e dati	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione di dati, informazioni e contenuti digitali
DIGITALE: Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela della salute e del benessere

* Definite in base a LifeComp e DigComp 2.2

Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento	
Conoscenze	Abilità
Distinguere tra influencer come modelli di riferimento digitali e genitori come modelli di riferimento tradizionali, comprese le qualità e i valori che ciascuno tende a promuovere.	<ul style="list-style-type: none"> • Confrontare criticamente l'influenza dei modelli di riferimento digitali con i valori appresi dai genitori, identificando l'impatto a lungo termine che ciascuno può avere sul proprio sviluppo personale.
Spiegare la teoria del confronto sociale e come le vite idealizzate degli influencer stabiliscono aspettative irrealistiche per la bellezza, il successo e la felicità.	<ul style="list-style-type: none"> • Individuare i contenuti modificati o esagerati ed esercitarsi a distinguere tra immagini online e situazioni di vita reale per evitare confronti negativi con te stesso.

Spiegare il ruolo degli influencer nella promozione delle sfide virali e la pressione dei pari che accompagna queste tendenze, compresi i potenziali rischi connessi.	<ul style="list-style-type: none"> Prendere decisioni indipendenti e ponderate sulla partecipazione senza sentire il bisogno di conformarsi.
Spiegare in che modo gli influencer influenzano il loro comportamento, le loro scelte e la percezione di sé, promuovendo un coinvolgimento più consapevole con i social media.	<ul style="list-style-type: none"> Resistere al confronto sociale negativo, alla pressione dei pari e alla pressione di conformarsi a standard irrealistici promossi dagli influencer.

Piano di lavoro

Argomento 1: L'importanza dei valori		
Fase 1 (Costruzione di conoscenze e sviluppo delle competenze)	Attività 1.a.1: Esplorare i valori nella nostra vita Obiettivo: Consentire ai partecipanti di riconoscere, comprendere e valutare diversi tipi di valori e di diventare consapevoli del loro ruolo nella vita quotidiana.	45 min
	Attività 1.a.2: Identificare i valori alla base dei modelli di riferimento Obiettivo: Esplorare le differenze nel modo in cui i modelli di riferimento tradizionali e digitali comunicano valori specifici e la loro influenza sul pubblico giovane.	45 min
Argomento 2: Confronto tra modelli di riferimento tradizionali e digitali		
Fase 2a (Costruzione di conoscenze e sviluppo delle competenze)	Attività 2.a.1: Somiglianze e differenze tra modelli di riferimento tradizionali e digitali Obiettivo: Distinguere tra i valori rappresentati e condivisi dai modelli di riferimento tradizionali e digitali.	30 min
	Attività 2.a.2: Modelli di riferimento digitali e confronto sociale Obiettivo: Aumentare la consapevolezza dell'influenza degli influencer sulla soddisfazione del proprio corpo e del proprio stile di vita.	45 min
Fase 2b (Costruzione di conoscenze e sviluppo delle competenze)	Attività 2.b.1: Sfida virale Obiettivo: Aumentare la consapevolezza e differenziare le forme di sfide virali.	30 min

	Attività 2.b.2: Sfida accettata? Valutazione della sicurezza nelle tendenze virali Obiettivo: Riconoscere e distinguere tra conseguenze a breve e lungo termine della partecipazione a una sfida virale.	45 min
	Attività 2.b.3: Sfatare i miti degli influencer e delle sfide virali Obiettivo: Aumentare la consapevolezza e valutare criticamente la sicurezza e gli aspetti positivi e negativi delle sfide a cui partecipano gli influencer digitali.	30 min

Prodotti finali

Il risultato finale di questa unità consiste, attraverso tutti i fogli di lavoro analizzati, in una maggiore consapevolezza da parte dei preadolescenti dei valori rappresentati dai modelli di riferimento tradizionali e digitali, insieme a una più chiara comprensione dei valori che considerano importanti nella loro vita. I partecipanti rifletteranno inoltre sulla sicurezza delle sfide virali, soprattutto di quelle promosse dagli stessi modelli di riferimento digitali, e realizzeranno un elenco di linee guida per valutarne i rischi in modo responsabile.

Valutazione

Obiettivi:

Valutare le conoscenze, le competenze e le attitudini acquisite dalle attività, considerando sia gli effetti immediati che quelli a lungo termine.

Metodi e strumenti:

Test (scenario sulla progettazione di una sfida virale sicura e basata sui valori); domande di autovalutazione; compito di realtà (diario "Il mio viaggio nei valori" e analisi/presentazione di una sfida o di una tendenza di influencer).

Tempistica:

Durante/dopo le attività e durante il progetto di una settimana "Il mio viaggio nei valori".

Ruoli:

i preadolescenti completano il test, l'autovalutazione, il diario e la presentazione/video; l'educatore valuta le risposte e i prodotti.

Per una guida dettagliata su cosa e come valutare, nonché esempi di possibili strumenti e criteri di valutazione, gli educatori possono fare riferimento alla tabella di valutazione sottostante.

COME	COSA	ESEMPIO
------	------	---------

<p>TEST</p>	<p>Conoscenze, abilità</p>	<p>Scenario: "Immagina di progettare una sfida virale per una campagna che promuove valori sociali positivi (ad esempio, gentilezza, lavoro di squadra o consapevolezza ambientale). Quali elementi includeresti per renderlo coinvolgente e sicuro?"</p> <p>Istruzioni per i ragazzi e le ragazze: Elenca almeno 3 valori che la tua sfida promuoverà. Descrivi le fasi della sfida e spiega come evitare i rischi (sia a breve che a lungo termine). Identifica in che modo i partecipanti potrebbero condividere i loro risultati in modo responsabile sui social media.</p> <p>Ruolo dell'educatore: valutare le loro risposte in base alla creatività, alla chiarezza, alla comprensione della sicurezza e all'allineamento con i valori.</p>
<p>DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE</p>	<p>Conoscenze, comportamenti</p>	<p>Quali valori ritieni più importanti nella tua vita quotidiana e in che modo guidano le tue azioni?</p> <p>Come è cambiata la tua visione degli influencer o dei social media dopo queste attività?</p> <p>Cosa hai imparato sull'influenza delle sfide virali sul processo decisionale?</p> <p>Descrivi un momento in cui hai sentito la pressione dei coetanei. Come gestiresti una situazione simile ora?</p> <p>Cosa farai di diverso nelle tue interazioni con i contenuti online o le tendenze future?</p>
<p>COMPITO DI REALTÀ</p>	<p>Conoscenze, abilità, comportamenti</p>	<p>I partecipanti si impegneranno in un progetto di una settimana per realizzare un diario "Viaggio dei miei valori". Il loro compito è quello di documentare situazioni di vita reale che riflettano i loro processi decisionali influenzati dai loro valori. Ogni voce del diario dovrebbe includere i seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una descrizione concisa dello scenario incontrato. • Identificazione del valore o dei valori specifici che hanno influenzato la loro decisione. • Un'esplorazione dei loro sentimenti riguardo alla scelta fatta. • Un riassunto di ciò che hanno imparato dall'esperienza e di come potrebbe influenzare le decisioni future. <p>Questa attività non solo incoraggia i ragazzi e le ragazze ad applicare la loro comprensione dei valori in contesti pratici, ma favorisce anche il pensiero critico e l'autoriflessione, abilità essenziali per il loro sviluppo personale.</p>

		I partecipanti identificano una sfida virale o una tendenza che hanno incontrato. Creano una breve presentazione o un video che spiega cosa comporta la sfida, i suoi potenziali rischi e benefici, come si allinea (o non si allinea) con i loro valori e propone modi alternativi per promuovere lo stesso valore o messaggio senza rischi.
--	--	---

Contesti di applicazione

Le attività di questa unità di apprendimento sono progettate per essere flessibili e adattabili in vari contesti e situazioni.

Uso in aula:

Queste attività possono essere integrate in varie materie come la cittadinanza, gli studi sociali o l'alfabetizzazione mediatica.

Programmi della biblioteca:

Le biblioteche, sia nelle scuole che nelle comunità, sono spazi eccellenti per introdurre e discutere i media, l'alfabetizzazione digitale e la cittadinanza. Le attività possono essere adattate come sessioni indipendenti per coinvolgere i partecipanti o i visitatori della biblioteca in questi importanti argomenti.

Coinvolgimento della famiglia e della comunità:

L'unità di apprendimento può essere utilizzata anche in laboratori familiari o comunitari, incoraggiando una partecipazione più ampia. Queste sessioni offrono alle famiglie l'opportunità di approfondire la loro comprensione dei media e dell'alfabetizzazione digitale, rafforzando al contempo le lezioni che i ragazzi e le ragazze stanno imparando a scuola.

Collegamenti con altre Unità

- **Autenticità e autorevolezza:** analizza la coerenza, la credibilità e l'autorevolezza delle figure ammirate.
- **Comunicazione:** si concentra sul modo in cui i modelli di riferimento comunicano i valori e modellano l'influenza dei pari.
- **Emozioni:** collega l'empatia e la consapevolezza di sé alle scelte e ai comportamenti personali.
- **Onlife:** esplora come la presenza online e le piattaforme amplificano la visibilità e l'impatto dei modelli di riferimento.

COSA È IMPORTANTE SAPERE

L'infanzia digitale e l'ascesa degli influencer

I bambini di oggi crescono circondati dalla tecnologia digitale. Usano spesso smartphone, tablet e computer e trascorrono molto tempo sui social media, sulle app di messaggistica e sui giochi online. Di conseguenza, gli influencer sono diventati nuovi modelli di riferimento. Costruiscono un seguito significativo su piattaforme come YouTube, TikTok e Instagram, condividendo la vita di tutti i giorni o interessi specializzati come moda, giochi, fitness, viaggi o umorismo.

Gli influencer come modelli di riferimento riconoscibili

In molti modi, gli influencer hanno assunto ruoli tradizionalmente ricoperti da familiari o mentori alla pari. A differenza delle celebrità tradizionali, gli influencer appaiono spesso più riconoscibili ai giovani spettatori, il che può rendere la loro influenza ancora più potente. I ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni sono particolarmente impressionabili e spesso si rivolgono agli influencer per intrattenimento, consigli, ispirazione e formazione dell'identità. Molti riferiscono di seguire gli influencer perché condividono interessi comuni o aiutano ad alleviare la noia (Coates et al., 2020). Ad esempio, i ragazzi potrebbero guardare i gamer influencer per apprendere strategie o scoprire nuovi giochi, mentre altri potrebbero seguire i beauty o lifestyle influencer per conoscere la moda, la cura della pelle o le routine di cura personale.

Influenzare le aspirazioni future

Molti preadolescenti ora dicono che aspirano a diventare influencer da grandi. Secondo i sondaggi (ad esempio Morning Consult, 2023), essere un influencer sui social media è visto da molti come un "lavoro da sogno". Il fascino risiede nella fama, nella libertà, nella creatività e nel successo finanziario percepiti di cui gli influencer sembrano godere.

Impatto sulla visione del mondo e sui valori

I ragazzi e le ragazze trascorrono una notevole quantità di tempo a guardare o interagire con gli influencer, a volte diverse ore al giorno. Questa esposizione ripetuta modella la loro visione del mondo e le percezioni del successo, della bellezza e delle norme sociali. I contenuti degli influencer sono spesso altamente curati e idealizzati, ma molti non hanno le competenze di alfabetizzazione mediatica per riconoscere queste manipolazioni. Di conseguenza, possono sviluppare aspettative irrealistiche o valori distorti.

Valori contrastanti: influencer vs. modelli di riferimento tradizionali

Un'altra considerazione chiave è aiutare i ragazzi e le ragazze a riconoscere e riflettere sui valori promossi dagli influencer rispetto a quelli trasmessi dai modelli di riferimento tradizionali come i genitori e gli altri membri della famiglia. Mentre i membri della famiglia spesso modellano valori come la responsabilità, l'empatia, la perseveranza e l'integrità attraverso le interazioni quotidiane, gli influencer evidenziano valori più allineati con la cultura del consumo, come la popolarità, la bellezza, il successo o la ricchezza materiale. Questo contrasto può confondere i giovani che stanno ancora sviluppando il loro senso di identità e la loro bussola morale.

Costruire una consapevolezza critica nei preadolescenti

Poiché gli influencer spesso presentano stili di vita curati che appaiono affascinanti e facili da raggiungere, i ragazzi e le ragazze possono iniziare a dare la priorità alla convalida esterna, all'immagine o alla fama rispetto a uno sviluppo personale più radicato e significativo. Incoraggiandoli a esaminare criticamente i messaggi e i valori che assorbono online, gli educatori possono aiutare a distinguere meglio tra valori autentici che contribuiscono al benessere a lungo termine e ideali superficiali che possono portare a delusione o aspettative irrealistiche.

Informazioni sui tipi di influencer

Comprendere i tipi di influencer può aiutare gli educatori a navigare in questo panorama in modo più efficace. Gli influencer sono in genere classificati in base al loro numero di follower (Kay, Mulcahy, Parkinson, 2020):

1. Micro-influencer (fino a 100.000 follower): noti per il forte coinvolgimento e la capacità di risultare autentici e vicini.
2. Macro-influencer (da 100.000 a 1 milione di follower): creatori di contenuti professionali con un'ampia portata.
3. Mega-influencer (oltre 1 milione di follower): spesso celebrità con account gestiti professionalmente.

Gli esempi includono MrBeast (YouTube), Khaby Lame (TikTok) e Cristiano Ronaldo (Instagram).

Il ruolo degli educatori nel guidare l'alfabetizzazione digitale

Gli educatori devono essere consapevoli dell'immenso potere degli influencer sulle giovani menti. Mentre molti influencer offrono contenuti positivi, educativi o divertenti, altri possono promuovere stili di vita irrealistici, comportamenti inappropriati o valori consumistici. Il confine tra contenuti personali e pubblicità è spesso sfumato e i preadolescenti potrebbero non sempre capire quando vengono commercializzati.

Effetti emotivi e psicologici

È anche importante riconoscere l'impatto emotivo e psicologico che gli influencer possono avere. I preadolescenti si trovano in una fase cruciale dello sviluppo dell'identità e il confronto sociale è un aspetto normale ma vulnerabile di questo periodo. L'esposizione costante a immagini filtrate e raffinate di successo e felicità può portare a una riduzione dell'autostima, ad ansia e insoddisfazione.

Promuovere il pensiero critico e l'equilibrio

Tuttavia, questo panorama digitale offre anche opportunità di apprendimento e coinvolgimento. Alcuni influencer promuovono contenuti educativi, positività del corpo, consapevolezza della salute mentale e attivismo sociale. Guidando i preadolescenti ad analizzare e valutare criticamente i media che consumano, gli educatori possono aiutarli a diventare cittadini digitali alfabetizzati ai media. Un approccio equilibrato è essenziale. Piuttosto che demonizzare gli influencer o vietare le discussioni sui social media, gli educatori dovrebbero incoraggiare conversazioni aperte sui contenuti che ciascuno di loro consuma. Questo può aiutare i ragazzi e le ragazze a riflettere sulle loro abitudini mediatiche, esplorare l'influenza dei contenuti digitali sui loro valori e aspirazioni e imparare a navigare nel mondo digitale con pensiero critico e autoconsapevolezza.

COME FUNZIONA L'UNITÀ

Argomento 1: Importanza dei valori

I valori sono principi guida che influenzano il modo in cui le persone interagiscono con il mondo che le circonda, influenzando le loro scelte e relazioni. Valori diversi, come l'onestà, il rispetto e l'empatia, svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere un ambiente positivo e guidare il comportamento etico. Comprendendo il significato di questi valori, gli individui possono riflettere su ciò che è importante nella loro vita. L'esplorazione dei valori pone anche le basi per esaminare l'influenza dei modelli di riferimento digitali e tradizionali nella promozione di questi principi essenziali.

Cosa si impara?

Al termine di questa unità, i preadolescenti acquisiranno una comprensione completa dei valori e del loro ruolo critico nel plasmare il comportamento personale e il processo decisionale. Saranno in grado di articolare i loro valori fondamentali e riflettere su come questi principi influenzano le loro interazioni e relazioni. Inoltre, esploreranno varie categorie di valori, discutendo esempi specifici che ne illustrano il significato. Questa conoscenza consentirà loro di riconoscere l'impatto dei valori nella loro vita e nel contesto più ampio del loro ambiente sociale, promuovendo un senso più profondo di autoconsapevolezza e comprensione etica.

Risultati di apprendimento

I partecipanti saranno in grado di:

- definire i loro valori,
- spiegare l'importanza dei valori nel guidare il comportamento personale e il processo decisionale,
- identificare e articolare i loro valori fondamentali, riflettendo su come questi valori influenzano le loro azioni e le relazioni con gli altri
- categorizzare vari tipi di valori e discutere esempi di ciascuno.

Configurazione dello spazio

Non è importante come i partecipanti si siedono nella stanza, è importante che si sentano a proprio agio nel discutere sui valori personali. In alcune situazioni, si sentiranno più a loro agio seduti in cerchio e in altre situazioni sui banchi. Si raccomanda agli educatori di scegliere il modo in cui valutano che i partecipanti si sentiranno meglio. Ciò che è importante per questa attività è posizionare al centro della stanza un tavolo sufficientemente grande su cui disporre le carte con i valori. Allo stesso tempo, posizionare il tavolo al centro della stanza permetterà ai partecipanti di circolare liberamente attorno al tavolo.

Metodi e tecniche pedagogiche

- Pre-comprensione e spiegazione
- Attività individuali
- Attività di gruppo

Strumenti

- Computer o tablet con accesso a Internet
- Monitor o proiettore
- Presentazione PPT
- Carte dei Valori

Panoramica delle attività

Attività 1.a.1 – Esplorare i valori nella nostra vita

I partecipanti riflettono sul ruolo dei valori nella loro vita personale. Attraverso attività individuali e di gruppo, identificano i valori chiave che guidano i comportamenti e le decisioni. L'attività aiuta i partecipanti a capire come i valori influenzano l'identità, le relazioni e le scelte di vita.

Attività 1.a.2 – Identificare i valori dietro i modelli di riferimento

I partecipanti analizzano i valori promossi da vari modelli di riferimento tradizionali e digitali. Riflettendo criticamente sulle figure ammirate, i partecipanti imparano a riconoscere le influenze positive e negative e a valutare i modelli di riferimento sulla base di valori personali significativi.

Istruzioni dettagliate passo dopo passo per le attività sono fornite nel Piano delle attività in allegato.

Argomento 2: Confronto tra modelli di riferimento tradizionali e digitali

I modelli di riferimento svolgono un ruolo significativo nel plasmare i valori, gli atteggiamenti e le aspirazioni dei giovani. Nel mondo di oggi, ai modelli di riferimento tradizionali come genitori ed educatori si affiancano influencer digitali che raggiungono un vasto pubblico attraverso le piattaforme dei social media. Sebbene entrambi i tipi di modelli di riferimento possano ispirare, insegnare e influenzare il comportamento, differiscono nel modo in cui comunicano i valori, nei mezzi che usano e nel tipo di influenza che esercitano. Questa subunità approfondisce le somiglianze e le differenze tra i modelli di riferimento tradizionali e digitali, esaminando i valori che rappresentano e l'impatto che hanno sul pubblico giovane. Attraverso una serie di attività, i partecipanti esploreranno i valori promossi da questi modelli di riferimento, analizzeranno criticamente come questi valori vengono comunicati e rifletteranno su come gli influencer digitali possono modellare la percezione dell'immagine corporea e dello stile di vita. Promuovendo la consapevolezza e il pensiero critico, questa attività mira a fornire ai partecipanti le competenze per valutare i modelli di riferimento nella loro vita e fare scelte ponderate su chi ammirano e perché.

Cosa si impara?

Esplorando i valori promossi dai modelli di riferimento tradizionali e digitali, i preadolescenti acquisiranno una comprensione completa di come queste figure influenzano atteggiamenti, comportamenti e percezioni. Attraverso attività incentrate sull'analisi critica, i ragazzi affineranno la loro capacità di valutare la credibilità e le intenzioni degli influencer tradizionali e digitali.

Svilupperanno la capacità di riconoscere valori autentici che si allineano con le loro convinzioni personali, mettendo in discussione le motivazioni sociali e commerciali alla base di determinati messaggi. Riflettendo sull'influenza dei modelli di riferimento digitali sull'immagine corporea e sulle scelte di vita, i ragazzi e le ragazze rafforzeranno la loro autoconsapevolezza e la capacità di prendere decisioni ponderate e orientate ai valori.

Risultati di apprendimento

I partecipanti saranno in grado di:

- identificare e confrontare i valori fondamentali promossi dai modelli di riferimento tradizionali e dagli influencer digitali, riconoscendo sia le somiglianze che le differenze nei loro messaggi,
- sviluppare capacità di pensiero critico per valutare l'autenticità, le intenzioni e l'impatto dei valori comunicati da modelli di riferimento tradizionali e digitali,
- riflettere sulle convinzioni e sui valori personali, valutando in che modo le influenze esterne, in particolare da parte degli influencer digitali, modellano la loro percezione dell'immagine di sé e delle scelte di vita,
- mettere in pratica le capacità analitiche e decisionali per determinare quali modelli di riferimento si allineano con i propri valori e forniscono un'ispirazione positiva e significativa nella loro vita.

Configurazione dello spazio

Lo spazio deve consentire lo svolgimento di attività in coppia e disporre di un proiettore o di un monitor per la proiezione dei contenuti.

Metodi e tecniche pedagogiche

I metodi utilizzati in questa fase includeranno:

- Pre-comprensione e spiegazione
- Attività individuali e di gruppo
- Discussione di gruppo

Strumenti

- Computer o tablet
- Presentazione PPT
- Monitor o proiettore
- Fogli

Panoramica delle attività

Attività 2.a.1 – Confronto tra modelli di riferimento tradizionali e digitali

I partecipanti confrontano i modelli di riferimento tradizionali (come genitori, educatori, personaggi storici) con i modelli di riferimento digitali (come influencer e celebrità online). Attraverso la discussione e l'analisi, i partecipanti esplorano somiglianze e differenze nei valori, nella visibilità e nell'influenza dei modelli di riferimento in ambienti diversi.

Attività 2.a.2 – Modelli digitali di riferimento e confronto sociale

Questa attività si concentra sugli effetti dei modelli di riferimento digitali sull'immagine di sé e sul confronto sociale. I partecipanti riflettono su come le figure online modellano le aspirazioni, le percezioni del successo e l'identità personale. L'attività incoraggia il pensiero critico sulle pressioni create da vite digitali curate.

Attività 2.b.1 – Sfida virale

I partecipanti esplorano il fenomeno delle sfide virali sui social media. Esaminando esempi popolari, identificano le motivazioni, i rischi e gli impatti sociali associati alle tendenze virali. L'attività incoraggia i partecipanti a pensare in modo critico alla partecipazione o alla condivisione di contenuti virali.

Attività 2.b.2 – Sfida accettata? Valutazione della sicurezza nelle tendenze virali

I partecipanti riflettono sulla pressione dei coetanei e sul processo decisionale personale nel contesto delle sfide virali. Attraverso discussioni e simulazioni, esercitano le capacità di assertività e imparano a valutare le potenziali conseguenze dell'accettazione o del rifiuto delle sfide.

Attività 2.b.3 – Sfatare i miti degli influencer e delle sfide virali

In questa attività, i partecipanti sviluppano capacità di pensiero critico indagando su miti comuni sugli influencer e sulle sfide virali. Analizzando esempi reali, imparano a distinguere la realtà dall'esagerazione e dalle strategie di marketing. L'attività promuove un consumo responsabile dei media.

Istruzioni dettagliate passo dopo passo per le attività sono fornite nel Piano delle attività in allegato.

PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO

Attività 1.a.1 – ESPLORARE I VALORI NELLA NOSTRA VITA

Obiettivo

- Aiutare gli studenti a riconoscere e riflettere sui valori fondamentali che sono importanti nella loro vita.
- Sviluppare la comprensione degli studenti di come i valori guidano i comportamenti, le decisioni e l'ammirazione per i modelli di riferimento.
- Preparare gli studenti ad una riflessione più approfondita sui valori rappresentati dai modelli di riferimento tradizionali e digitali.

Preparazione

- Disponi l'aula in cerchio o in piccoli gruppi per incoraggiare una discussione aperta.
- Crea un ambiente aperto e rilassato.
- Lavagna o cartelloni per l'elenco dei valori.
- Pennarelli o penne.
- Materiali di lavoro:
 - Scheda da stampare 1: "Foglio di riflessione sui miei valori" (uno per studente).
 - Modello stampabile - Carte valore: Carte con valori individuali (ad esempio, onestà, gentilezza, creatività, leadership, popolarità, lealtà, coraggio, rispetto, responsabilità, divertimento, equità). Stampa un set di schede valore (un set per piccolo gruppo o un set condiviso per la classe).
 - Un elenco principale di valori da visualizzare o proiettare durante l'attività (opzionale)

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi penseremo ai valori che sono importanti per noi e a come influenzano il nostro comportamento, le nostre scelte e i modelli di riferimento che ammiriamo".

- **Idee chiave da introdurre:**
 - I **valori** sono idee o convinzioni su ciò che è importante nella vita.
 - I valori influenzano le persone che ammiriamo e il modo in cui ci comportiamo.
 - **Domanda di riscaldamento:** "Quali sono alcune qualità che apprezzi nelle persone che ammiri?"
-

2. Esercizio pratico – Identificazione dei valori personali (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo

- Dividi gli studenti in piccoli gruppi (4-6 partecipanti) o tienili in un cerchio completo, a seconda delle dimensioni della classe.
- Dai a ogni gruppo un set di **carte valore**.

Passaggio 2: selezione della carta valore (10 minuti)

- Chiedi a ogni studente di:
 - Guardate l'insieme delle carte valore.
 - Scegli **5 valori** che ritengono più importanti per loro personalmente.
- Una volta che tutti hanno selezionato le loro 5 carte, chiedi loro di:
 - Restringere ulteriormente il campo a **3 valori fondamentali** che non vorrebbero mai perdere.
- Gli studenti possono scrivere i valori selezionati sul **foglio di lavoro 1**.

Passaggio 3: condivisione di gruppo (10 minuti)

- Invita ogni studente a condividere:
 - Un valore che hanno scelto e perché è importante per loro.
 - Incoraggia l'ascolto rispettoso senza giudizio.
-

3. Riflessione e discussione (10 minuti)

- Facilita una discussione utilizzando questi suggerimenti:
 - "C'erano dei valori che molte persone del gruppo hanno scelto?"
 - "Sono stati scelti valori sorprendenti o unici?"
 - "In che modo, secondo te, questi valori influenzano le scelte che fai ogni giorno?"
 - "Pensi che le persone che ammiri di più condividano questi stessi valori?"
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Ognuno ha valori diversi, e va bene così.
 - I nostri valori guidano il modo in cui ci comportiamo e chi ammiriamo.

- Riconoscere i nostri valori ci aiuta a scegliere modelli di riferimento positivi.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- I valori sono fondamentali per ciò che siamo.
- Comprendere i nostri valori personali ci aiuta a fare scelte migliori nella vita e online.
- I modelli di riferimento spesso riflettono i valori che riteniamo importanti.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti individualmente:

"Come puoi vivere uno dei valori che hai scelto in modo più consapevole questa settimana?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni studenti a condividere una piccola azione che possono intraprendere per vivere più attivamente uno dei loro valori.

4. Rafforza il risultato

Proietta questa frase:

"I tuoi valori sono la tua guida. Sceglili con cura e vivili con orgoglio."

Passaggi successivi facoltativi

Compito a casa

Gli studenti possono creare un "Collage di valori" utilizzando riviste, disegni o immagini digitali che rappresentano i loro valori fondamentali.

Unità di apprendimento: MODELLI DI RIFERIMENTO

Attività 1.a.1 - Esplorare i valori nelle nostre vite

Foglio di lavoro 1 (da stampare): I miei valori fondamentali

Elenca 5 valori che sono importanti per te.

Dall'elenco, scegli i tuoi primi 3 valori fondamentali.

Per ogni valore fondamentale, scrivi un esempio di come mostri questo valore nella vita reale.

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by the European Union

Ricchezza

Fiducia

Benevolenza

Umore

Vicinanza

Cura

Ricchezza

Comunicazione

Amore

Unicità

Sincerità

Gentilezza

Bellezza

Lealtà

Attenzione

Dedizione

Gratitudine

Immaginazione

Serenità

Famiglia

Responsabilità

Verità

Supporto

Comprensione

Sicurezza

Ottimismo

Giustizia

Amicizia

Onestà

Cooperazione

**Impegno
reciproco**

Apertura

Empatia

Cordialità

Successo

Creatività

Rispetto di sé
Perseveranza
Saggezza **Dignità** **Generosità**
Solidarietà **Ottimismo** **Umiltà**
Affidabilità **Pazienza** **Coraggio**
Coraggio **Creatività**
Curiosità **Onestà** **Integrità**
Fedeltà **Gratitudine** **Equità**
Cooperazione **Autocontrollo** **Gentilezza**
Open-mindedness
Compassione **Giustizia** **Tolleranza** **Empatia**
Perdono **Rispetto** **Responsabilità**

Attività 1.a.2 – IDENTIFICARE I VALORI DIETRO I MODELLI DI RIFERIMENTO

Obiettivo

Gli studenti svilupperanno le loro capacità di pensiero critico identificando e analizzando i valori specifici promossi da diversi tipi di modelli di riferimento, sia tradizionali che digitali. Attraverso la riflessione individuale e la discussione di gruppo, gli studenti diventeranno più consapevoli dei messaggi trasmessi da figure ammirate e rifletteranno sull'importanza di scegliere modelli di riferimento che ispirino uno sviluppo personale positivo.

Preparazione

- Preparare il **Foglio di Lavoro 1: Identificare i valori dietro i modelli di riferimento 1**
 - Aggiungi i nomi dei modelli di riferimento alla tabella (gli studenti scelgono o ricevono esempi)
 - Valori promossi dal modello di riferimento (scelti da un elenco fornito o scritti liberamente).
- Prepara un elenco di esempi di modelli di riferimento (facoltativo), tra cui figure tradizionali (ad esempio, un insegnante preferito, un leader della comunità) e figure digitali (ad esempio, uno YouTuber, un influencer di Instagram).
- Prepara un elenco di valori, tra cui gli studenti possono scegliere (ad esempio, perseveranza, fama, gentilezza, responsabilità, ricchezza, resilienza, creatività, onestà, popolarità).
- Preparare il **foglio di lavoro 2: Identificare i valori dietro i modelli di riferimento 2**

Istruzioni passo passo

1. Introduzione e discussione (5-7 minuti)

- Inizia con una semplice domanda alla classe: "Cosa rende qualcuno un buon modello secondo te?"
- Fai un brainstorming delle risposte ed elenca alcuni valori o qualità sulla lavagna.

Spiega che lo scopo dell'attività non è solo quello di ammirare qualcuno, ma di pensare in modo critico a quali messaggi o comportamenti sta promuovendo, intenzionalmente o meno.

2. Attività di gruppo 2 (10 minuti)

- Distribuisci il **foglio di lavoro 1** a ogni studente.
- Chiedi agli studenti di segnare i valori che ritengono siano rappresentati da ciascuno dei modelli di riferimento tradizionali e digitali elencati nel foglio di lavoro:
- **Modelli di riferimento tradizionali:** genitori, insegnante di classe, migliore amico
- **Modelli digitali:** ad esempio MrBeast, Khaby Lame, Charlie D'Amelio, Taylor Swift – aggiungi due nomi scelti dal gruppo e scrivilo nella tabella
- Dopo aver completato il foglio di lavoro, abbina gli studenti tra loro per:
 - Confronta le loro risposte.
 - Spiegare perché hanno contrassegnato determinati valori per ogni modello di riferimento.

3. Riflessione individuale (10-15 minuti)

Distribuisci il **foglio di lavoro 2** a ogni studente.

Compito:

- Gli studenti selezionano 3 modelli di riferimento (dall'elenco o dalle loro idee).
- Per ogni modello di riferimento, identificano 2-3 valori chiave che il modello di riferimento promuove.
- Gli studenti possono utilizzare l'elenco dei valori di esempio o crearne di propri.

Domande guida mentre gli studenti lavorano:

- Cosa mostra di importante questa persona attraverso le sue azioni, le sue parole o il suo stile di vita?
- Questi valori sono positivi, neutri o negativi?
- Sei d'accordo con i valori che promuovono?

Incoraggia gli studenti a pensare oltre le impressioni superficiali.

4. Condivisione in coppia e discussione di gruppo (10-15 minuti)

- Dopo che gli studenti avranno completato i loro fogli di lavoro, invitali a formare delle coppie.

In coppia:

- Confronta e discuti i valori che hanno identificato.
- Ci sono valori sorprendenti o discutibili?

Riflessione con tutta la classe:

- Quali valori sono apparsi più spesso?

- I modelli di riferimento tradizionali e i modelli di riferimento digitali promuovono lo stesso tipo di valori?
- Quali valori sono rari ma importanti?

Incoraggia una discussione rispettosa e sottolinea che i modelli di riferimento possono avere influenze sia positive che negative.

Conclusione dell'attività

- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Essere consapevoli dei valori che si celano dietro le figure ammirate aiuta a fare scelte consapevoli su chi seguiamo o ammiriamo.
 - Non tutte le persone famose o popolari promuovono valori positivi: è importante pensare in modo critico all'influenza.

Richiesta di riflessione finale da proiettare

"Scegli un modello di ruolo che ammiri. Quale valore promuovono che vorresti rafforzare in te stesso?"

Gli studenti possono condividere le loro risposte ad alta voce o scriverle individualmente.

Monitoraggio

I partecipanti possono creare un semplice poster "La star dei valori" per un modello di riferimento che ammirano. Il poster deve includere:

- Il nome del modello di riferimento
- Tre valori chiave rappresentati da questo modello di riferimento
- Una breve spiegazione di come ogni valore viene dimostrato nelle loro azioni

Questi poster possono essere successivamente esposti in classe per celebrare valori positivi e ispirare una discussione critica.

Unità di apprendimento: MODELLI DI RIFERIMENTO
Attività 1a2: Identificare i valori dietro i modelli di riferimento
Foglio di lavoro 1 (da stampare)

Segna i valori che pensi che queste persone possiedano.

	Genitori	Migliore amico/a			
GENTILEZZA					
ONESTÀ					
CREATIVITÀ					
CORAGGIO					
RISPETTO					
AMICIZIA					
RESPONSABILITÀ					
DIVERTIMENTO					
AIUTARE L'ALTRO					
EQUITÀ					
FIDUCIA					

This material has been developed within the Erasmus+ progetto ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Unità di apprendimento: **MODELLI DI RIFERIMENTO**

Attività 1a2: **Identificare i valori dietro i modelli di riferimento**

Foglio di lavoro 2 (da stampare)

Compito:

Seleziona 3 modelli di riferimento a tua scelta

Per ogni modello, identifica 2-3 valori chiave che promuove.

Nome del modello di riferimento:

Valori che promuove:

Nome del modello di riferimento:

Valori che promuove:

Nome del modello di riferimento:

Valori che promuove:

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Modello di riferimento

MrBeast (Jimmy Donaldson)	Greta Thunberg
Charli D'Amelio	Olivia Rodrigo
The Rock (Dwayne Johnson)	
Khaby Lame	Dixie D'Amelio
Emma Chamberlain	Jude Bellingham
Kai Cenat	Addison Rae
Alix Earle	Ryan Trahan
Mark Rober	Liza Koshy
Zendaya	Taylor Swift
Tom Holland	

Values

Onestà
Gentilezza
Rispetto
Responsabilità
Empatia
Equità
Integrità
Coraggio
Generosità
Perseveranza
Umiltà
Fedeltà
Pazienza
Gratitudine
Giustizia

Compassione
Perdono
Tolleranza
Creatività
Cooperazione
Autocontrollo
Apertura mentale
Ottimismo
Dignità
Rispetto di sé
Saggezza
Affidabilità
Coraggio
Curiosità
Solidarietà

**Scegli un modello di riferimento
che ammiri.**

**Quale valore promuovono che vorresti
rafforzare in te stesso?**

Attività 2.a.1 – ANALOGIE E DIFFERENZE TRA MODELLI DI RIFERIMENTO TRADIZIONALI E DIGITALI

Obiettivo

I ragazzi e le ragazze esploreranno il concetto di modelli di riferimento confrontando i modelli tradizionali (come familiari, insegnanti, personaggi storici) con quelli digitali (come influencer, streamer o celebrità online). Attraverso la discussione e il pensiero critico, gli studenti identificheranno somiglianze e differenze tra i due tipi di modelli di riferimento e rifletteranno su come il mezzo (offline o online) influenzi il modo in cui i modelli vengono percepiti e seguiti.

Preparazione

- Prepara il **Foglio di Lavoro “Somiglianze e differenze tra modelli di riferimento tradizionali e digitali”** diviso in tre sezioni:
 - Valori comuni a entrambi i modelli di riferimento.
 - Valori specifici dei modelli di riferimento tradizionali.
 - Valori specifici dei modelli di riferimento digitali.
- Prepara un elenco di valori di esempio (come: gentilezza, ambizione, creatività, bellezza, fama, leadership, responsabilità).
- Organizza i ragazzi e le ragazze in coppie o piccoli gruppi (2-4 studenti).
- Prepara alcuni esempi di modelli di riferimento tradizionali e digitali per iniziare la discussione (facoltativo).

Istruzioni passo passo

1. Discussione introduttiva (5-7 minuti)

- Inizia chiedendo ai ragazzi: "Chi è una persona che ammiri nella vita reale?" Chi è qualcuno che ammiri online?"
- Scrivi alcuni esempi alla lavagna.
- Introduci brevemente la differenza tra **modelli di riferimento tradizionali** e **digitali**.

Spiega che, sebbene entrambi i tipi possano ispirarci, il modo in cui ci influenzano e i valori che promuovono possono essere diversi a causa del modo in cui interagiamo con loro.

2. Lavoro di gruppo – Confronto (15-20 minuti)

- Dividi gli studenti in coppie o piccoli gruppi.
- Distribuisci il **Foglio di lavoro 1** a ciascun gruppo.

Compito:

- Nella prima sezione del foglio di lavoro, gli studenti elencano **5-10 valori** o qualità che ritengono condividano sia i modelli di riferimento tradizionali che quelli digitali.
- Nella seconda sezione, gli studenti elencano i valori tipicamente associati ai modelli di riferimento tradizionali.
- Nella terza sezione, elencano i valori spesso promossi dai modelli di riferimento digitali.

Domande guida per supportare i partecipanti:

- Cosa rende una persona un modello, indipendentemente da dove la conosciamo?
- In che modo essere famosi online cambia il tipo di valori che una persona promuove?
- I modelli di riferimento tradizionali sono più legati alla vita reale?

Incoraggia gli studenti a discutere le differenze di **visibilità**, **accessibilità**, **autenticità** e **commercializzazione** tra figure tradizionali e digitali.

3. Condivisione e riflessione (10-15 minuti)

- Ogni gruppo condivide i propri punti principali con la classe.
- Riassumi alla lavagna:
 - Valori comuni tra entrambi i tipi.
 - Caratteristiche uniche o rischi nei modelli di riferimento digitali.

Facilita una discussione in classe usando domande come:

- "Ci sono valori che ci aspettiamo di più dai modelli di riferimento tradizionali che da quelli digitali?"
- "Pensi che sia più facile diventare un modello digitale che uno tradizionale? Perché?"

Conclusione dell'attività

- Evidenzia i punti chiave dell'apprendimento:
 - Sia i modelli di riferimento tradizionali che quelli digitali possono ispirare una crescita positiva o promuovere valori superficiali.
 - La piattaforma e il mezzo di comunicazione modellano il modo in cui percepiamo e seguiamo i modelli di riferimento.
- Rafforza l'idea che essere un modello di riferimento (sia online che offline) comporta responsabilità.

Spunto di riflessione finale:

"Se potessi scegliere un valore che ogni modello di riferimento dovrebbe promuovere, quale sarebbe e perché?"

Gli studenti possono condividere brevemente in classe o scrivere la loro scelta nel loro diario o su un post-it.

Monitoraggio

Compito

A casa, i ragazzi scelgono un modello di riferimento tradizionale e uno digitale che ammirano.

Scrivono un breve paragrafo (5-7 frasi) confrontando i valori che ogni persona promuove e riflettendo su quale preferirebbe seguire e perché.

Incoraggia gli studenti a riportare i loro paragrafi alla lezione successiva per condividerli o utilizzarli facoltativamente in una mostra sui modelli di riferimento positivi.

Unità di apprendimento: MODELLI DI RIFERIMENTO

Attività 2a1: Confronto tra modelli di riferimento tradizionali e digitali

Foglio di lavoro (da stampare)

Attività 2.a.2 – MODELLI DI RIFERIMENTO DIGITALI E CONFRONTO SOCIALE

Obiettivo

- Aiutare i ragazzi e le ragazze a riflettere su come i modelli di riferimento digitali e gli influencer influenzano l'autostima e la percezione di sé.
- Aumentare la consapevolezza dei meccanismi di confronto sociale che possono attivarsi con i contenuti online.
- Incoraggiare il pensiero critico sulle realtà che si celano dietro gli stili di vita degli influencer.

Preparazione

- Allestimento tradizionale dell'aula di fronte a uno schermo (per la visualizzazione di video).
- Spazio flessibile per la discussione in piccoli gruppi in seguito.
- Seleziona o prepara un breve video clip appropriato di influencer che mostrino uno stile di vita idealizzato (ad esempio, vlogger di viaggio, influencer di fitness, TikToker di bellezza). Assicurati che non sia controverso e adatto alla scuola. Scegli l'influencer che attualmente risuona tra gli studenti della tua classe. Alcuni esempi:
 - DOVE Reverse Selfie: l'impatto dei social media sull'autostima delle ragazze - <https://www.youtube.com/watch?v=z2T-Rh838GA>
 - DOVE influenze tossiche: madri e figlie affrontano i social media tossici - <https://www.youtube.com/watch?v=sF3iRZtkyAQ&t=1s>
 - Campagna DOVE per la Vera Bellezza - <https://www.youtube.com/watch?v=wpM499XhMJQ>
- Foglio di lavoro 1: "Foglio di riflessione sul confronto sociale" (uno per studente).
- Lavagna bianca/cartelloni e pennarelli.
- In alternativa, utilizza screenshot o post sui social media se il video non è disponibile.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi esploreremo come i social media e i modelli di riferimento digitali possono influenzare il modo in cui vediamo noi stessi e gli altri".
 - **Idee chiave da introdurre:**
 - **Il confronto sociale** avviene quando ci confrontiamo con gli altri.
 - Vedere solo i *momenti migliori* della vita di qualcun altro può farci sentire insoddisfatti dei nostri.
 - **Domanda introduttiva:** "Hai mai visto un post online che ti ha fatto desiderare che la tua vita fosse più eccitante o diversa? Che cos'era?"
-

2. Esercitazione pratica – Visione di video e riflessione (20 minuti)

Passaggio 1: visualizzazione del video (5 minuti)

- Riproduci il breve video dell'influencer.
- Chiedi agli studenti di osservare e annotare semplicemente i loro sentimenti e le loro reazioni senza giudicarli.

Passaggio 2: Riflessione personale (5 minuti)

- Distribuire il foglio di lavoro 1.
- Gli studenti rispondono individualmente alle domande di riflessione:
 - Come ti ha fatto sentire questo video riguardo alla tua vita?
 - C'è qualcosa che ti ha fatto sentire ispirato, geloso, escluso, motivato?
 - Cosa pensi manchi nel video sulla vita reale?

Passaggio 3: Discussione di gruppo (10 minuti)

- In piccoli gruppi (3-5 studenti), discutete:
 - Quali emozioni ha scatenato il video?
 - Perché gli influencer spesso mostrano solo i loro momenti migliori?
 - In che modo questo può influenzare il modo in cui le persone vedono se stesse?
 - Quali sono alcune *sfide della vita reale* che di solito non vengono mostrate online?
-

3. Riflessione e discussione con tutto il gruppo (10 minuti)

- Facilita una discussione di gruppo utilizzando i suggerimenti:
 - "Pensi che la vita degli influencer sia perfetta come appare online? Perché o perché no?"

- "Come puoi ricordare a te stesso che la vita online è spesso solo un momento saliente?"
- "Cosa puoi fare quando ti accorgi di confrontare la tua vita con quella degli altri online?"
- Riassumi i punti chiave della riflessione:
 - I social media spesso mostrano solo parti curate della vita.
 - Il confronto con queste immagini curate può abbassare l'autostima.
 - Essere consapevoli di questo può proteggere la tua salute mentale e incoraggiare la gratitudine per la tua vita reale.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- I modelli di riferimento digitali mostrano immagini curate, spesso irrealistiche, della loro vita.
- Il confronto sociale può influenzare l'autostima e la percezione di sé.
- La consapevolezza aiuta a sviluppare una visione più sana ed equilibrata di se stessi.

2. Riflessione personale

Chiedi ai partecipanti di rispondere individualmente:

1. "La prossima volta che vedrai un post perfetto online, cosa ricorderai a te stesso al riguardo?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni partecipanti a condividere:

1. Una strategia che potrebbero usare per resistere al confronto sociale negativo.

4. Rafforza il risultato

Mostra questo messaggio:

"La tua vita è reale, non un reel entusiasmante. Celebrala".

Passaggi successivi facoltativi

Compito creativo

I ragazzi creano un poster "Vita reale vs. vita online" che mostra la differenza tra la realtà e le immagini curate dai social media.

Rifletti onestamente su come i social media influenzano i tuoi sentimenti su te stesso e sugli altri.

Domanda	Risposta
Come ti ha fatto sentire questo video riguardo alla tua vita?	
Qualcosa ti ha fatto sentire ispirato, geloso, escluso, motivato?	
Cosa manca in questo video sulla vita reale?	
Quali emozioni ha scatenato il video?	
Perché gli influencer spesso mostrano solo i loro momenti migliori?	
In che modo questo può influenzare il modo in cui le persone si vedono?	
Quali sono alcune sfide della vita reale che non vengono mostrate online?	

LUnità di apprendimento: MODELLI DI RIFERIMENTO

Attività 2a2: Modelli di riferimento digitali e confronto sociale

Da proiettare

**La tua vita è reale — non un reel
entusiasmante. Celebrala.**

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Attività 2.b.1 – SFIDE VIRALI

Obiettivo

- Introdurre ai ragazzi al fenomeno delle sfide virali e a come si diffondono attraverso i social media.
- Sviluppare la capacità dei preadolescenti di distinguere tra sfide virali innocue e pericolose.
- Incoraggiare il pensiero critico e la responsabilità personale quando si interagisce con le tendenze online.
- Promuovere la discussione sull'influenza dei pari, l'assunzione di rischi e la cittadinanza digitale.

Preparazione

- Organizza i tavoli per il lavoro in piccoli gruppi (3-5 ragazzi per gruppo).
- Stampa i set delle carte Abbinamento - una per ogni gruppo. Taglia il foglio di lavoro in schede individuali con i nomi delle sfide e le loro descrizioni. Prepara le buste per mantenere i set di carte organizzati. Organizza i partecipanti in piccoli gruppi di 3-5 persone ai banchi per favorire il lavoro di gruppo e la discussione.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

1. Inizia l'incontro introducendo brevemente il concetto di sfide virali, evidenziando come si diffondono sui social media e influenzano la partecipazione dei giovani. Sottolinea che mentre alcune sfide sono divertenti e significative, altre possono essere dannose o addirittura pericolose. Quando spieghi le sfide virali, usa la descrizione della sfida fornita nella descrizione teorica dell'intera unità di apprendimento.
2. **Domanda introduttiva:** "Hai mai visto o partecipato a una sfida virale? Che cos'era?"

2. Esercizio pratico – Sfida (10 minuti)

Fase 1: Lavoro di gruppo

- Spiega che giocheranno a un gioco di abbinamento per collegare i nomi delle sfide virali con le loro descrizioni. Ogni gruppo riceverà un set di carte sfida e descrizioni corrispondenti. L'obiettivo è abbinare correttamente ogni sfida alla sua descrizione, quindi ordinare le sfide abbinata in due categorie: innocue e pericolose. Ricorda ai partecipanti di pensare in modo critico al potenziale impatto di ogni sfida sulla sicurezza e sul benessere di chi partecipa.
- Distribuisci un set di carte a ciascun gruppo. Concedi agli studenti 10-15 minuti per abbinare le sfide alle loro descrizioni. Gira per l'aula per osservare e guidare i gruppi se hanno domande. Una volta che i gruppi hanno completato le loro partite, chiedi loro di ordinare le sfide in due categorie: innocue e pericolose. Chiedi loro di posizionare le carte in due pile o di creare due colonne sulle loro scrivanie per una facile visualizzazione.

Fase 2: Discussione di gruppo (15 minuti)

- Invitate i gruppi a discutere quali sfide già conoscevano, quali li hanno sorpresi e se loro o qualcuno che conoscono ha partecipato a una delle sfide. Se gli studenti si sentono a proprio agio, invitali a condividere se hanno partecipato a sfide virali o se hanno assistito ad altre sfide. Discuti i motivi della partecipazione e i risultati.
- Invita ogni gruppo a condividere i risultati della selezione e a spiegare il motivo per cui ha classificato le sfide specifiche come innocue o pericolose. Incoraggia ulteriori discussioni usando le seguenti domande:
 1. Ci sono state sfide che pensavi fossero innocue ma che ti sei reso conto che potevano essere pericolose dopo questa attività?
 2. Cosa spinge le persone, soprattutto i giovani, a partecipare alle sfide virali?
 3. In che modo le piattaforme di social media contribuiscono alla diffusione di queste sfide?

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Rafforzare la differenza tra sfide innocue e pericolose, sottolineando l'importanza di prendere decisioni informate.
- Evidenzia come la pressione dei pari e le tendenze dei social media possono influenzare il comportamento e incoraggia i partecipanti a pensare in modo critico prima di partecipare alle sfide virali.

2. Riflessione personale

Chiedi individualmente: "A cosa penserai la prossima volta che vedrai una sfida virale online?"

Passaggi successivi facoltativi

Compito:

I partecipanti lavorano in coppia per trovare esempi di sfide virali positive (ad esempio, sfide che promuovono la gentilezza, la salute o la creatività) e preparano una presentazione orale di 2 minuti o una breve descrizione scritta. Gli esempi potrebbero includere:

- The Ice Bucket Challenge (sensibilizzazione sulla SLA).
- #Trashtag Challenge (pulizia dell'ambiente).

THE ICE BUCKET CHALLENGE

Due persone convincono un'altra persona a saltare e poi calciargli le gambe, facendo sbattere la testa alla persona che salta.

THE RENEGADE DANCE CHALLENGE

Stai guardando video o compilation divertenti mentre cerchi di non ridere.

Le donne condividono foto di se stesse senza trucco per sensibilizzare sul cancro al seno.

THE SKULL- BREAKER CHALLENGE

Le persone si versano un secchio di acqua ghiacciata addosso per aumentare la consapevolezza e i fondi per la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

CHALLENGE DELLA CANNELLA

PROVA A NON RIDERE

Ballo virale di TikTok,
nel quale le persone
ballano sulla canzone
Lottery di K Camp.

THE BIRD BOX CHALLENGE

Farsi crescere i baffi
durante novembre per
sensibilizzare sui
problemi di salute degli
uomini.

MOVEMBER CHALLENGE

I partecipanti si
filmano mentre
completano le attività
quotidiane con gli occhi
bendati.

THE PENNY/ OUTLET CHALLENGE

La sfida richiede alle
persone di guidare al
ritmo della canzone di
DJ Casper "Cha Cha
Slide".

I partecipanti tentano
di ingoiare un cucchiaino
di cannella senza bere
liquidi.

NO MAKEUP SELFIE CHALLENGE

Mettere i caricabatterie
del telefono a metà
nelle prese e far cadere
le monete sui punti
esposti per creare
scintille.

THE CHA CHA SLIDE CHALLENGE

Attività 2.b.2 – SFIDA ACCETTATA? VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA NELLE TENDENZE VIRALI

Obiettivo

- Insegnare ai ragazzi come valutare criticamente le sfide virali prima di partecipare.
- Sviluppare competenze di valutazione del rischio e promuovere comportamenti sicuri online.
- Consentire ai ragazzi di prendere decisioni informate e resistere alla pressione dei pari.

Preparazione

- Prepara i tavoli per il confronto in piccoli gruppi (3-5 studenti per gruppo).
- Stampa il Foglio di lavoro 1: "Lista per la sicurezza della sfida virale" (una per gruppo o partecipante).
- Pennarelli o penne.
- (Facoltativo) Cartellone per la creazione di "Regole di sicurezza per le sfide online".
- Poster o slide che mostri esempi di fattori di **rischio** da considerare (ad esempio, pericolo fisico, problemi legali, impatto emotivo, pressione dei coetanei). Vedere il foglio di lavoro 2.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi impareremo a riflettere attentamente prima di accettare o promuovere una sfida virale. Non tutte le sfide sono sicure solo perché sono popolari!"
- **Idee chiave da introdurre:**
 1. Valuta sempre i rischi prima di partecipare.
 2. **La pressione dei coetanei** può far sembrare innocue le sfide rischiose.
 3. **Un processo decisionale intelligente** protegge te stesso e gli altri.

- **Domanda introduttiva:** "Quali sono alcune domande che dovresti porti prima di fare qualcosa di potenzialmente rischioso online?"

2. Esercizio pratico – Valutazione delle sfide (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo

- Dividi gli studenti in piccoli gruppi (3-5 partecipanti).
- Distribuisci il foglio di lavoro 1 a ciascun gruppo.

Passaggio 2: Lavoro di gruppo (15 minuti)

- Ogni gruppo deve:
- Esaminare le sfide virali nel foglio di lavoro.
- Per ogni sfida, rispondere alle domande dell'elenco di controllo per la sicurezza:
 1. C'è un pericolo fisico?
 2. Potrebbe danneggiare qualcun altro?
 3. Potrebbe danneggiare la proprietà?
 4. Potrebbe mettermi nei guai (con i genitori, la scuola, la legge)?
 5. Lo sto facendo solo a causa della pressione dei coetanei?
 6. Quali sono i reali benefici e rischi?
- Contrassegna ogni sfida come **Sicura**, **Non sicura** o **Necessita di ulteriori informazioni**.

Suggerimenti per le sfide:

Nome della Sfida	Descrizione	Tipo
Ice Bucket Challenge	Versarsi addosso un secchio di acqua ghiacciata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla SLA.	Innocuo
Mannequin Challenge	Congelamento sul posto come manichini durante la registrazione di un video.	Innocuo
Planking Challenge	Eeguire un plank in luoghi insoliti.	Innocuo (con cautela)
Harlem Shake	Ballare selvaggiamente in gruppo su una canzone specifica.	Innocuo
Bottle Cap Challenge	Togliere il tappo da una bottiglia senza rovesciare la bottiglia.	Innocuo
Tide Pod Challenge	Mordere le cialde del detersivo, che è velenoso.	Pericoloso
Skull Breaker Challenge	Far inciampare qualcuno mentre salta in aria, causando lesioni.	Pericoloso

Fire Challenge	Dare fuoco a se stessi e filmarlo.	Pericoloso
Blue Whale Challenge	Un "gioco" pericoloso che incoraggia l'autolesionismo.	Pericoloso
Cinnamon Challenge	Mangiare un cucchiaino di cannella in un minuto senza bere acqua, rischiando di soffocare.	Pericoloso

Fase 3: Decisione di gruppo

- Ogni gruppo crea una semplice **"Regola di valutazione"**, una frase che riassume il modo in cui decideranno se accettare o rifiutare una sfida virale in futuro.

3. Discussione di gruppo (10 minuti)

- Invita ogni gruppo a condividere:
 - Una sfida che hanno valutato.
 - la loro **regola di valutazione**.
- Discussione:
 - "Cosa c'era di sorprendente nei rischi che hai trovato?"
 - "Perché è più difficile dire di no quando amici o influencer incoraggiano una sfida?"
 - "Come puoi aiutare un amico a pensarci due volte prima di fare qualcosa di rischioso?"
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Una bella sfida non vale mai un danno serio.
 - Pensare in modo critico prima di agire è un segno di forza, non di debolezza.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Le sfide virali possono comportare rischi nascosti.
- Un'attenta valutazione protegge te stesso e gli altri.
- La tua sicurezza conta più della popolarità.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti individualmente:

- "Cosa farai se ti sentirai sotto pressione per unirti a una sfida che non ti fa sentire al sicuro?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni studenti a condividere:

- Un consiglio che darebbero a un amico sulle sfide virali.

4. Rafforza il risultato

Mostra questo messaggio:

"Sii intelligente. Stai al sicuro. Pensa prima di accettare una sfida".

Passaggi successivi facoltativi

Compito creativo:

Gli studenti possono progettare un poster "Pensa prima di accettare una sfida" con le loro regole di sicurezza.

Unità di apprendimento: Modelli di riferimento

Attività 2b2: Sfida accettata

Foglio di lavoro 1 (da stampare): Lista per la sicurezza della sfida virale

Istruzioni:

Usa questa lista per decidere se è sicuro partecipare a una sfida virale. Sii onesto e critico.

Sfida	C'è un pericolo fisico?	Potrebbe danneggiare qualcun altro?	Potrebbe danneggiare qualcosa?	Potrebbe mettermi nei guai?	Lo sto facendo solo per la pressione dei miei pari?	Quali sono i benefici e i rischi reali?	È sicuro o pericoloso? Hai bisogno di maggiori informazioni?
Ice Bucket Challenge							
Mannequin Challenge							
Tide Pod Challenge							
Skull Breaker Challenge							
Fire Challenge							
Blue Whale Challenge							
Cinnamon Challenge							

Regola di valutazione:

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by the European Union

**Sii intelligente.
Stai al sicuro.
Pensa prima di accettare una sfida.**

Attività 2.b.3 – SFATARE I MITI DEGLI INFLUENCER E DELLE SFIDE VIRALI

Obiettivo

- Aiutare gli studenti a valutare criticamente le informazioni sugli influencer e sulle sfide virali.
- Insegnare agli studenti come identificare miti, esagerazioni e disinformazione.
- Rafforzare il pensiero critico e le competenze di alfabetizzazione digitale degli studenti.

Preparazione

- Preparare lo spazio per la collaborazione in piccoli gruppi (3-5 studenti per gruppo).
- Stampare Foglio di lavoro 1: "Sfatare i miti: vero o falso?" (uno per studente o gruppo).
- Elenco preparato di miti sugli influencer: 10-12 brevi affermazioni (alcune vere, altre false) relative agli influencer, alla vita sui social media e alle sfide virali.
- Pennarelli o penne.
- Una slide "**Come individuare un mito**" con suggerimenti (ad esempio, troppo estremo per essere vero, nessuna fonte, fa appello solo alle emozioni, condiviso tra pari senza verifica).

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** Oggi impareremo a individuare i miti sugli influencer e le sfide virali e a pensare prima di "credere a" o condividere informazioni.
- **Idee chiave da introdurre:**
 - Non tutto ciò che sentiamo sugli influencer o sulle sfide virali è vero.
 - I miti possono diffondersi rapidamente perché sono emotivi, scioccanti o divertenti.
- **Domanda introduttiva:** "Hai mai creduto a qualcosa online che poi si è rivelato falso o esagerato?"

2. Esercizio pratico – Gioco per sfatare il mito (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo

- Dividi gli studenti in piccoli gruppi (3-5 partecipanti).
- Distribuisci il foglio di lavoro 1 a ciascun gruppo.

Fase 2: Lavoro di gruppo (15 minuti)

- Leggi ad alta voce le 10 dichiarazioni preparate o visualizzale sullo schermo.
- Per ogni affermazione, gli studenti decidono:
 - **Vero:** confermato e verificabile.
 - **Falso:** mito, falso o esagerato.
- I gruppi registrano le loro risposte sul Foglio di lavoro 1.
- Dopo aver deciso, ogni gruppo spiega:
 - Perché pensavano che fosse vero o falso.
 - Quali indizi li hanno aiutati a prendere la loro decisione.

Risposte corrette:

- **1 La maggior parte degli influencer sono esperti nelle sfide che promuovono.**
Falso: Molti influencer partecipano o promuovono sfide per la popolarità senza essere esperti o comprendere i rischi.
- **2 Tutte le sfide virtuali promosse dagli influencer sono sicure se partecipano molte persone.**
Falso: Anche le sfide popolari possono essere pericolose o dannose.
- **3 Dovresti sempre informarti su una sfida prima di provarla, anche se il tuo influencer preferito te la consiglia.**
Vero: è importante valutare i rischi di qualsiasi sfida, indipendentemente da chi la promuove.
- **4 Alcune sfide virtuali possono causare gravi danni fisici o conseguenze legali.**
Vero: alcune sfide hanno causato lesioni, morti o problemi legali ai partecipanti.
- **5 Gli influencer possono usare trucchi come l'editing o gli effetti speciali per far sembrare le sfide più facili o sicure di quanto non siano.**
Vero: molti influencer modificano i loro contenuti, il che può fuorviare gli spettatori sulla difficoltà o sui rischi connessi alle sfide.
- **6 Va bene saltare una sfida, anche se tutti gli altri lo stanno facendo.**
Vero: è sempre importante dare la priorità alla sicurezza e al benessere rispetto all'adattamento alle tendenze o alle sfide.
- **7 Alcuni influencer promuovono sfide perché sono pagati dalle aziende per farlo.**

Vero: gli influencer spesso collaborano con marchi o aziende e vengono pagati per promuovere determinate sfide o prodotti.

- **8 È facile capire quando una sfida è pericolosa semplicemente guardando un video online.**

Falso: molti pericoli potrebbero non essere evidenti da un video, come i rischi fisici nascosti o la pressione sociale.

- **9 La pressione dei coetanei da parte di influencer o amici può far sentire le persone come se avessero bisogno di partecipare a una sfida, anche se non sono sicure.**

Vero: la pressione sociale può rendere difficile per le persone dire di no alla partecipazione alle sfide, anche quando ritengono che potrebbe non essere una buona idea.

- **10 Alcune sfide hanno lo scopo specifico di incoraggiare la gentilezza o azioni positive.**

Vero: Ci sono molte sfide positive, come quelle che promuovono la beneficenza o il servizio alla comunità.

Discussione di gruppo (10 minuti)

- Invita ogni gruppo a condividere:
 - Un mito che hanno trovato sorprendente.
 - Un indizio che hanno usato per individuare un mito.
- Usa i suggerimenti di discussione:
 - "Perché pensi che le storie false o esagerate si diffondano così facilmente?"
 - "Cosa puoi fare quando senti qualcosa di scioccante o estremo online?"
 - "Come si può verificare se una storia su una tendenza virale è vera?"
- Riassumi i punti chiave:
 - Sii sempre scettico nei confronti delle storie estreme, emotive o condivise tra pari.
 - Ricontrolla i fatti prima di credere o diffondere informazioni.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- I miti sugli influencer e sulle sfide virali si diffondono rapidamente, ma possiamo imparare ad individuarli.
- Il pensiero critico e il fact-checking aiutano a proteggere noi stessi e gli altri.
- Prestare attenzione prima di condividere informazioni online fa parte dell'essere un cittadino digitale responsabile.

2. Riflessione personale

Chiedi ai partecipanti individualmente:

- "Qual è una cosa che farai di diverso la prossima volta che sentirai una storia scioccante online?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni partecipanti a condividere:

- Una strategia che consiglierebbero per individuare i miti online.

4. Rafforza il risultato

Mostra questo messaggio:

"Pensaci due volte. Condividi saggiamente".

Passaggi successivi facoltativi

Compito creativo

I ragazzi progettano un meme o un poster con un "Suggerimento per sfatare i miti" per individuare notizie false o storie di influencer che sono esagerate.

Unità di apprendimento: MODELLI DI RIFERIMENTO

Attività 2b3: SFATARE I MITI DEGLI INFLUENCER E DELLE SFIDE VIRALI

Foglio di lavoro 1 (da stampare): Sfatate i miti: Vero o Falso

Compito:

Decidi se ogni affermazione è vera o falsa. Scrivi un indizio o un motivo che ti ha aiutato a decidere.

Dichiarazione	Vero	Falso	Dichiarazione	Vero	Falso
La maggior parte degli influencer sono esperti nelle sfide che promuovono.			Va bene saltare una sfida, anche se tutti gli altri la stanno facendo.		
Tutte le sfide virtuali promosse dagli influencer sono sicure se molte persone partecipano.			Alcuni influencer promuovono sfide perché sono pagati dalle aziende per farlo.		
Dovresti sempre informarti su una sfida prima di provarla, anche se il tuo influencer preferito la consiglia.			È facile dire quando una sfida è pericolosa semplicemente guardando un video online.		
Alcune sfide virtuali possono portare a gravi danni fisici o conseguenze legali.			La pressione dei pari o amici da parte di influencer può far sentire le persone come se avessero bisogno di unirsi a una sfida, anche se non sono sicure.		
Gli influencer possono usare trucchi come l'editing o gli effetti speciali per far sembrare le sfide più facili o più sicure di quanto non siano.			Alcune sfide sono specificamente progettate per incoraggiare la gentilezza o azioni positive.		

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Unità di apprendimento: MODELLI DI RIFERIMENTO

Attività 2b3: SFATARE I MITI DEGLI INFLUENCER E DELLE SFIDE VIRALI

Slide da proiettare

**Pensaci due volte.
Condividi saggiamente.**

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

www.socialmediakids.eu

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP